

УДК 908(477.54)

ББК 63.3(4Укр-4Хар-2)

**КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СЕЛА РАЗДОЛЬНОЕ
ЗМИЕВСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ****Ю. А. Коловрат-Бутенко**

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Google Scholar ID: uS940vgAAAAJ)

Змиевское научное краеведческое общество

Коловрат-Бутенко Ю. О. Короткий нарис історії села Роздольне Зміївського району Харківської області

Анотація. Запропонована читачеві робота є препринтом матеріалів, зібраних автором для написання історії села Роздольне. У статті розглянуто природно-кліматичні умови, історичне минуле та сучасна історія села. Враховуючи експоненційне зростання подій, що мають значущість у житті суспільства, основну увагу приділено містоутворюючому підприємству – Українському науково-дослідному інституту птахівництва та відділенню дослідного господарства «Борки», що розташовувалося у Роздольному..

Ключові слова: Роздольне, птахівництво, Український інститут птахівництва, Бірки, Кас'янівка.

Коловрат-Бутенко Ю. А. Краткий очерк истории села Раздольное Змиевского района Харьковской области

Аннотация. Представленная читателю работа является препринтом материалов, собранных автором для написания истории села Раздольное. В статье рассматриваются природно-климатические условия, историческое прошлое и современная история села. Учитывая экспоненциальное возрастание событий, значимых в жизни общества, основное внимание уделено градообразующему предприятию – Украинскому научно-исследовательскому институту птицеводства и отделению опытного хозяйства «Борки», располагавшемуся в Раздольном.

Ключевые слова: Раздольное, птицеводство, Украинский институт птицеводства, Борки, Касьяновка.

Настоящая статья посвящена небольшому селу Змиевского района Харьковской области Украины – Раздольному (рис. 1). Так сложилось, что данный населённый пункт в советское время занимал одну из ключевых позиций в развитии украинского птицеводства. После революции 1991 года и обретения Украиной независимости данная отрасль, как и село, медленно приходило в упадок. XXI век открыл новые перспективы. С 2008 года началось медленное, но уверенное возрождение села. Сказанное обуславливает необходимость начала работы по сбору материалов к написанию истории села Раздольное.

Удивительно, но из многочисленных краеведческих книг и статей нет ни одной, посвящённой специально Раздольному. Восполнить этот пробел призвана эта статья, написанная в рамках проекта Змиевского научного краеведческого общества «Історія міст і сіл Зміївщини».

Объектом исследования является село Раздольное сёл Змиевского района Харьковской области Украины, предметом – развитие населённого пункта и его основного предприятия – опытного птицеводческого хозяйства.

Географические рамки работы включают сёла Раздольное (Бузовое), Касьяновку, отчасти Борки, а также бассейн верховий реки Берестовая.

Рис. 1. Раздольное на карте Змиевского района

Хронологически статья охватывает широкие временные рамки. Нижней границей является появление здесь постоянного населения в середине VII столетия до нашей эры, нижней – 2018 год нашей эры, когда был закончен данный труд.

Настоящая работа является только первым подходом к изучению истории села Раздольное и представляет собой краткие очерки. В данной работе впервые обобщены сведения по археологическому прошлому исследуемого микрорегиона. Большая часть фотографий публикуется впервые.

Методологическую основу работы составили как общенаучные, так и специальные исторические и краеведческие методы исследования.

Развитие населённых пунктов возможно только с опорой на достижения предшественников, созданную ими материальную и духовную базу. Практическое значение статьи состоит, в первую очередь, в социальной памяти. Данная работа имеет целью фиксацию сведений о прошлом села и его жителей, которое в свою очередь должно служить примером для будущих поколений.

Написание представленной читателю работы стало возможным благодаря неоценимой помощи жительниц села Раздольное Раисы Степановны Павловой, Галины Евтифеевны Тяхтевой.

История исследования

Территория исторической Змиевщины, как и современный Змиевский район, всегда имели ярко выраженный аграрный характер хозяйства. Многие из сельскохозяйственных предприятий Змиевского района стали известны своей продукцией всей Украине. Среди таковых и птицеводческое хозяйство села Раздольное. Тем не менее, история села пока ещё не стала предметом отдельных историко-краеведческих трудов.

Несмотря на очевидную скудость историографии, её можно условно разбить на три периода:

- дореволюционный (до 1917 г.);

- советский (1917–1991 гг.);
- постсоветский (с 1991 г.).

В дореволюционное время территория нынешнего села Раздольное лишь единожды попала на страницы книг. Хутора, располагавшиеся в интересующей нас местности, упоминаются в справочном издании «Харьковская губерния. Список населённых мест по сведениям 1864 года». Это Бузовский, Берестовой (Шишкин), Берестовой (Жуков, Шишкин) [21]. Однако следует отметить, что данные издания относятся к источникам, а не литературе.

Фундаментальная для своего времени работа украинских краеведов советского периода «Історія міст і сіл УРСР» даёт нам только единственное упоминание о Раздольном [46, с. 510]. Во втором, русскоязычном издании тома, посвящённого Харьковской области, помимо упоминания данного села, есть ещё очень краткая (к тому же ошибочная, как будет показано ниже) информация о существовании в окрестностях Раздольного сарматских погребений [44, с. 11, 376].

В 2010 году увидела свет диссертационная монография Д. С. Гречко «Населення скіфського часу на Сіверському Дінці» [39], в которой имеются краткие упоминания о вещах скифского времени, найденных в окрестностях села Раздольное Змиевского района.

В 2012 году была опубликована научная статья Д. С. Олейника «Современное состояние хищных птиц бассейна реки Берестовая», географически относящаяся к интересующему нас микрорегиону [57].

Собственно, этим перечнем ограничивается литература о селе Раздольном и его ближайших окрестностях.

Источниковая база

Сложность написания истории данного села заключается в географической разбросанности и неполноте имеющихся источников. Те из них, которые доступны исследователю, составляют три группы.

I. Письменные:

- 1) научная, справочная литература;
- 2) районные газеты;
- 3) архивы.

II. Визуальные:

- 4) фотографии и стенды.

III. Устные:

- 5) сообщения и воспоминания.

IV. Электронные

- 6) ресурсы Интернета

Письменные источники

При написании настоящей работы были использованы данные из научной и справочной литературы. Это, в первую очередь, данные о раскопках, проводившихся в окрестностях Раздольного [39; 51]. Сюда же следует отнести справочник «Харьковская губерния. Список населённых мест по сведениям 1864 года» [21], содержащий сведения о хуторах, располагавшихся на месте современного села.

Значительной информативной ценностью обладают сообщения в районной газете «Будівник комунізму» (позже – «Вісті Зміївщини»). В материалах прессы можно

почерпнуть как конкретный цифровой материал [15; 17], так и описание важных событий в Раздольном [12; 13; 14 и др.].

Визуальные источники

В своё время в Борках функционировал музей села. Материалы, хранившиеся там, сейчас находятся в Совете ветеранов этого населённого пункта. Особую ценность представляют фотографии повседневной трудовой деятельности работников второго отделения опытного хозяйства «Борки», располагавшегося в Раздольном.

Краткие данные об истории птицеводческого хозяйства в целом представлены на двух стендах. Сопоставление публикаций в районном офицозе «Будівник комунізму» и других письменных источников [65] со сведениями, представленными на стендах, выявило некоторые неточности последних в датировке некоторых событий. Но разногласия эти не носят определяющего характера. В целом же, сведения, приведённые в данном источнике, значительно дополняют картину прошлого.

Устные источники

Исследователи неоднократно отмечали [43, с. 72; 69, с. 67] определённую ненадёжность устных источников, поскольку они тесно связаны с т. н. «человеческим фактором». Однако такой критический подход уместен в случае с экстремальными, конфликтными событиями истории. В настоящей же работе использованы воспоминания Р. С. Павловой [18] и Г. Е. Тюхтевой о периоде «развитого социализма», который определялся советскими историками как этап развития общества без острых социально-экономических и политических противоречий [34]. Используемые в данной работе устные источники позволили уточнить топонимику микрорегиона, имена жителей села Раздольное, работавших в местном опытном хозяйстве, а также установить перечень объектов инфраструктуры, возведённых в советский период.

Электронные источники

Новые технологии вносят свою лепту в изучение истории. К традиционным источникам добавились электронные. В частности, ресурсы Интернета позволяют узнать перечень продукции бывшего Опытного хозяйства «Раздольное» [11], биографию его руководителей [7; 58], историю Института птицеводства [4; 5] и др. данные.

В своей совокупности названные группы источников позволяют достичь поставленной задачи – описать историю села и его градообразующего предприятия.

Методико-методологическая основа

Как известно, краеведение опирается на междисциплинарные связи и учитывает не только теоретические научные положения, но и первичные наблюдения, житейскую практику; предполагает освоение местного исторического опыта и определение новых тенденций развития исходя из местных условий и традиций.

Принципы краеведения, на которых основывается настоящая работа, суть следующие:

- научность,
- системность,
- комплексность,
- региональность.

Научность предполагает точность наблюдений и описания явлений, их систематизацию и обоснованность обобщений и выводов. Соблюдение этого принципа особенно актуально в историческом краеведении, где используются литературные и устные источники, могущие содержать некоторые неточности и допущения. Поэтому факты и даты, приводимые в настоящей работе, выверены по справочной и научной литературе.

История села Раздольное рассматривается в контексте истории Украины и истории развития птицеводства и сельского хозяйства, в целом. Такой подход даёт возможность показать историю населённого пункта как часть системы.

Комплексность – неперенный принцип краеведения. Написание локальной истории предполагает необходимость рассмотреть не только все хронологические периоды, но также природно-климатические условия, в которых протекали интересующие историка-краеведа события, жизнь людей исследуемого населённого пункта.

Аграрный характер региона и градообразующего предприятия села Раздольное обуславливает необходимость учёта территориальных особенностей края, акцентирование внимания на основном занятии жителей – сельском хозяйстве.

Помимо общенаучных методов исследования, в настоящей работе использованы специально исторические и краеведческие: нарративный, литературный, визуальный и метод анкетирования.

Литературный метод – метод изучения имеющихся сведений о данной территории. Научная и научно-популярная литература знакомит с уже накопленными знаниями об истории развития и особенностях родного края.

В ходе написания данной книги автором были предприняты две историко-краеведческие экспедиции, в ходе которых выявлены визуальные источники (фотографии, текстовые стенды в совете ветеранов села Борки), опрошены местные жители, произведены фотографирование местности и поиск в архиве бывшего опытного хозяйства.

Для иллюстрации экономического развития в незначительной степени применён статистический метод.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕЛА РАЗДОЛЬНОЕ

Геология и рельеф. Основные черты геологической структуры Змиевского края сформировались в конце палеозоя. Село Раздольное расположено в пределах Днепровско-Донецкой впадины, докембрийский кристаллический фундамент которой опущен на глубину до 4–6 км и более. Он разбит системой продольных сбросов и поперечных разломов. Кристаллический фундамент покрыт толщей осадочных пород, мощностью до 5–6 км, заполняющих впадину. Наиболее древние, достоверно установленные осадочные породы впадины – отложения девонской системы, их покрывают каменноугольные и пермские породы. Мезозойские осадки – триасовые, юрские и меловые в пределах впадины распространены не только в осевой части, но и на её периферии. Повсеместно распространены палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. Более обычны песчано-глинистые эоценовые отложения бучакской и киевской свит, а также олигоценые отложения харьковской свиты, представленные преимущественно зеленоватыми глауконитовыми песками [36, с. 19].

Современный рельеф и речные долины территории Змиевского района сформировались в антропогене. Отложения этого времени представлены лёсами, лёссовидными суглинками, глинами, песками, галечником, торфом [62, с. 24]. В рельефе территории выражена волнистая и широко-волнистая балочная равнина, расчлененная речными долинами, балками и оврагами. В некоторых частях бассейна р. Берестовая балки являются основной формой рельефа (верховья, северо-восточная часть). Южная и юго-восточная части равнинные, преимущественно заняты агроценозами [57, с. 158].

Климат Змиевского района умеренно-континентальный, зима неустойчивая, продолжается около 130 дней. Морозы чередуются с оттепелями, хотя в отдельные годы зима бывает суровой, с обилием снега, более длительной, чем обычно. Лето преимущественно жаркое и длится около 140 дней. Часто дуют ветры: летом и осенью – западные, зимой и весной – юго-восточные и восточные. Осень, как правило, теплая, сухая, с большим количеством солнечных дней [8, с. 4].

Село Раздольное расположено в первом лесостепном почвенно-климатическом регионе, который характеризуется по сравнению с другими в области, лучшим влагообеспечением, особенно в период мая-июля. Наивысшая температура воздуха (абсолютный максимум) составляет +37°, самая низкая (абсолютный минимум) – –34°. Средняя месячная температура воздуха января на большей части Змиевского края составляет –7°, а южнее оз. Лиман – –6,5°. Средняя месячная температура воздуха в июле составляет: в лесостепной части Змиевщины +20°, а в степной – +20,5°. Летом (в июле) преобладает западный ветер, зимою (в январе) – юго-западный. Среднее годовое количество осадков составляет 525–550 мм. В тёплую пору года бывает обычно до 15 дней, когда дуют суховеи. За год град выпадает 1–2 раза. Метели в лесостепной части Змиевщины бывают от 15 до 20 дней, а в степной – от 10 до 15 [20, с. 6]. Гидротермический коэффициент за май-июль составляет 1,1–1,2, август-сентябрь – 0,81–0,90 [41, с. 16].

Природно-климатическая обстановка в окрестностях села Раздольное устанавливает продолжительность вегетативного периода в 200–202 дня [64, с. 36].

Гидрография. Село Раздольное расположено в балке Бузовая, недалеко от истока реки Берестовая. Отсюда она несёт свои воды через город Красноград, посёлок Зачепиловку и на границе с Полтавской областью впадает в реку Орель. Берестовая пересекает территорию пяти районов Харьковской области: Змиевской, Нововодолажский, Кегичёвский, Красноградский и Зачепиловский. Длина её составляет 99 км, площадь водосборного бассейна – 1 810 км² [32].

Крупнейшими притоками Берестовой являются реки: Берестовенька (правый приток), Потичок и Вшивая (левые притоки) [32]. Балка Бузовая представляет собой остаток одноимённой реки, бывшей правобережным притоком Берестовой [21, с. 84].

Почвы. Село Раздольное расположено в зоне чернозёмов обыкновенных, которые сформировались под разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Этот подтип почв полностью распахан. Образовались обыкновенные чернозёмы на лёссах и лёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжёлых суглинках и частично на элювии коренных пород. Несмотря на высокое естественное плодородие почв, чернозёмы обыкновенные бедны подвижными формами фосфора [26, с. 237-238].

Растительность. Раздольное расположено в лесостепной зоне. Поэтому здесь степная растительность сочетается с лесной.

Основные типы лесов в бассейне реки Берестовой пойменные и байрачные. Пойменные леса преимущественно дубово-ясеневые с примесью вяза гладкого, осины.

На песчаной террасе господствуют аренные леса из сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris L.*). На водоразделах обычны лесополосы из дуба (*Quercus L.*), липы (*Tilia eurōpaea L.*), клёна (*Acer L.*), ясеня (*Fraxinus L.*), тополя белого (*Pōpulus L.*). Подлесок представлен лещиной (*Corylus avellāna L.*), тёрном (*Prūnus L.*), шиповником (*Rosa L.*) [57, с. 158].

В прежние времена в бассейне Берестовой произрастали различные породы береста (что и обусловило название реки): карагач или вяз пробочный (*Ulmus suberōsa Moench.*), вяз шершавый (*Ulmus scabra Mill.*), вяз голый (*Ulmus glabra Huds.*), вяз гладкий (*Ulmus laevis Pall.*), берест (*Ulmus foliācea Gilib.*) [24, с. 80-94; 50, с. 61-63; 60, с. 47-49].

В конце XX в. на остатках нетронутых степей встречалось более 300 видов трав [60, с. 51]. Довольно широкий перечень их представлен в книге А. Н. Краснова [50].

Животный мир. Полноводные реки Слободской Украины изобиловали рыбой. Г. Л. де Боплан с удивлением писал, что на реке Орель (куда впадает Берестовая) одним забросом сети было добыто более двух тысяч рыбин [33, с. 37]. Зимой 1656 г. после жалоб украинских жителей Цареборисова о незаконном лове змиевскими ухотниками тамошний воевода Сурмин конфисковал у последних 1 000 пластов крупной рыбы [76, с. 159]. Даже в настоящее время Берестовая является одной из самых рыбных рек Харьковской области (рис. 2).

Рис. 2. Улов на реке Берестовой

Бассейн реки Берестовой служит местом гнездовой нескольких видов хищных птиц. Данные об относительной численности их были собраны в 2009–2011 гг. Д. С. Олейником. Учёты проводились со второй декады мая по конец июня. Общее количество дней учёта – 15, из них 9 дней в мае и 6 дней в июне. Здесь обитают 11 видов хищных птиц: тетеревиный (Accipiter gentilis), перепелятник (Accipiter nisus), канюк обыкновенный (Buteo buteo), курганник (Buteo rufinus), болотный лунь (Circus aeruginosus), лунь луговой (Circus pygargus), орёл-карлик (Hieraetus pennatus), чёрный коршун (Milvus migrans), осоед (Pernis apivorus), балобан (Falco cherrug), чеглок (Falco subbuteo), пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) [см.: 57, с. 156-162].

Таким образом, современные природно-климатические условия села Раздольное благоприятны для жизни и ведения эффективной хозяйственной деятельности человека.

Археологические памятники в окрестностях села Раздольное

Первые поселения в окрестностях Раздольного появились в раннем железном веке. В результате сложного взаимодействия различных культур, принадлежавших разным этническим группам, в лесостепной зоне Восточной Европы ещё в доскифское время начала формироваться своеобразная историко-этнографическая область [74]. С установлением господства скифов в степях Северного Причерноморья, между ними и лесостепными земледельцами устанавливаются тесные культурно-экономические связи. Межплеменное разделение труда обеспечило взаимовыгодную торговлю. В результате и у тех, и у других племён распространяются общие типы вооружения, конской упряжи и украшений, которые нередко имеют изображения, оформленные в т.н. *зверином стиле*. При этом специфические особенности культуры лесостепной общности сохраняются на протяжении всей скифской эпохи. Поэтому скифские памятники лесостепной части Украины называют *лесостепной культурой* [70, с. 25]. В бассейне Северского Донца была распространена северскодонецкая (другое, неверное, название – севернодонецкая) группа памятников данной культуры (рис. 3).

Одونتологические исследования указывают, что местной основой (субстратом) при сложении населения Змиевского края скифского времени были представители *срубной* археологической культуры [42, с. 324-325].

Хронологически скифская *лесостепная культура* подразделяется на три периода:

- раннескифский (сер. VII– пер. пол. VI вв. до н. э.);
- среднескифский (втор. пол. VI–V вв. до н. э.);
- позднескифский (кон. V– нач. III вв. до н. э.) [59, с. 23].

Население Левобережной Лесостепи концентрировалось несколькими группами по течению основных рек. Одна из них заселила лесостепное течение Северского Донца. Очевидно, в таком размещении отразилось естественное деление этих групп на племена. Каждое из этих территориальных племенных образований имело определённые особенности материальной культуры, составлявшие их этнографические признаки [45, с. 162].

Характерной особенностью населения Левобережной Лесостепи скифского времени является то, что в IV в. до н. э., в пору наивысшей агрессии кочевых скифов, местный этнос, его культура и хозяйственная жизнь не пришли в упадок, как это произошло на Правобережье. Наоборот, в IV в. до н. э. здесь наблюдается рост и расцвет хозяйственной и культурной деятельности. По-видимому, население этой территории

в меньшей степени, чем его западные соседи, подвергались опустошительным набегам степняков [45, с. 163-164].

Рис. 3. Раздольное в группе северскодонцевских памятников скифской археологической культуры

Исследователи предпринимали неоднократные попытки отождествить *лесостепную* археологическую культуру с конкретным этнонимом, из тех, что приводит Геродот в своём перечне. В настоящее время вопрос остаётся дискуссионным, но большая часть историков и археологов отождествляют носителей древностей *лесостепной* культуры с геродотовыми меланхленами. Впервые такое предположение высказал Б. А. Шрамко [71, с. 233; 72, с. 84]. К его мнению в последующие десятилетия присоединились Б. Н. Граков [37, с. 164], Б. Н. Мозолевский [68], А. А. Моруженко [56, с. 38]. В последнее время эту гипотезу поддержали А. В. Бандуровский и Ю. В. Буйнов, дополнив сложившуюся систему аргументации рядом новых оригинальных решений [31, с. 119-123]. Этой точки зрения

придерживаются также В. К. Михеев [55, с. 98], В. В. Скирда, Б. П. Зайцев и А. Ф. Парамонов [66, с. 26-30], Ю. А. Коловрат-Бутенко [47, с. 53].

Основными памятниками лесостепной археологической культуры являются городища (остатки укрепленных поселений), селища (остатки сёл) и могильники (древние кладбища). В настоящей работе остановимся только на памятниках, имеющих отношение к Раздольному.

Своих умерших меланхлены хоронили в курганах. Конструкция могил довольно однообразна. Прежде всего, устраивалась прямоугольная яма с закруглёнными углами. Сверху яму перекрывали деревянным накатником, а затем сооружалась насыпь кургана. Покойники лежали обычно в вытянутом положении на спине [66, с. 30].

Курганные могильники разнятся по своим размерам. Встречаются небольшие – до нескольких десятков курганов, и большие могильники – до нескольких сот курганов.

Л. И. Бабенко выделил особенности погребального обряда воинов Северскодонецкого локуса:

- 1) значительная доля курганов с насыпью большой высоты (свыше 4 м);
- 2) преобладание курганов с одной могилой, впущенной в материк;
- 3) преобладание деревянных гробниц различных конструкций;
- 4) подавляющее преобладание меридиональной ориентировки погребальных сооружений;
- 5) господствующий обряд погребения – вытянутое труположение на спине;
- 6) значительная доля парных захоронений, превышающая средний показатель по Лесостепи;
- 7) преобладающая ориентировка погребённых – южная и юго-западная;
- 8) присутствие в могилах захоронений коня и предметов конского снаряжения [27, с. 45].

Люди скифского времени селились своеобразными микрорайонами, куда входили укрепленное поселение, несколько сёл и кладбище. На территории Раздольного селища скифского времени пока не выявлены. Ближайшим же городищем является Жуковское.

Традиционно исследователи считают, что возникновение городищ на Змиевщине следует связывать с расширением экспансии скифов и нарушением стабильности в Северном Причерноморье. В частности, Д. С. Гречко и Г. Е. Свистун пишут: *«Вряд ли укрепления возникали хаотически при отсутствии какой-либо угрозы, поскольку их сооружение требовало огромного количества материальных и людских ресурсов. Характерно, что местная племенная группировка укрепляла поселения, расположенные вблизи Муравского шляха»* [38, с. 20-22; см. также: 45, с. 47]. Однако В. В. Колода придерживается иного взгляда. По его мнению, причиной продвижения скифоидного населения из бассейнов Ворсклы, Псла и Сулы на территорию Змиевщины могла быть необходимость хозяйственного освоения новых земель, связанная с экстенсивным, а потому экологически рискованным ведением хозяйства [48, с. 11].

Технологию сооружения защитных сооружений скифских городищ великолепно реконструировали Д. С. Гречко и Г. Е. Свистун. В основе фортификации находился вал, сооружавшийся следующим образом. Сперва, по линии будущего вала сжигалось огромное количество дерева. Поверх образовавшейся раскалённой зольной подушки ложился слой увлажнённой глиняной массы, в которую вставляли засечённые сверху колоды. Глиняный слой прожигался температурой зольной подушки и превращался в подобие кирпича. Затем глиняная сердцевина сооружения закрывалась насыпью вала [38, с. 24].

В 5 км к северу от села Тарановка, возле реки Ольшанка, упоминается городище, размером 900 м в окружности, а также ряд курганов [73, с. 79]. В «Объяснительном тексте к Археологической карте Харьковской губернии» Д. И. Багалея читаем об этом: «При слоб. Тарановке к С.-З. в 4 верст. от неё, курган высота 1 с. в поперечнике основания 10 саж.; к З. в 6 верст. курган – высота 1,5 с., в поперечнике основания 15 с.; к Ю.-З. в 6 верст. курган, высота 1 саж., в поперечнике основания 6 саж.; к Ю.-З. в 9 верст. от слободы курган – высота 1 с. в поперечнике основания 15 с.; к С. от села в 5 верст. городище, около речки Ольшанки – в окружности 450 саж.; группа курганов, наз. Лихомановая в верст. к Ю. от села; высота 1,5 с., в поперечнике основания 10 с.; группа курганов (3), наз. Ковалева 3 верст, к Ю.-З. от слободы; высота 1 саж., в поперечнике основания 5 саж; группа, числом 3, наз. Березова в 8 верст. к З. от слободы – высота 1 саж., в поперечнике основания 10 саж.; в 5 верст. к З. от Тарановки 3 кургана, высоту 2 арш., в поперечнике основания 8 саж. (тоже)» [28]. В 1995–1996 гг. археологическую разведку здесь проводил А. В. Крыганов. Исследователь дал более новые сведения: «Возле северо-восточной окраины села Тарановка (недалеко от железнодорожной станции «Шурино») Змиевского района, на правом берегу речушки Ольшанка, частично исчезнувшей к настоящему времени находится небольшое Жуковское городище (рис. 4), внутренняя площадь составляет приблизительно 1,5 га. Название памятника происходит от ранее находившегося поблизости хутора Жуковка. Городище расположено на большом по длине мысу, который распахивается. Из-за этого оборонительные сооружения сохранились очень плохо. Они представлены идущими по всему периметру валами и находившимся только с напольной стороны рвом. находки представлены керамикой, в основном скифского периода и очень редко – салтовской культуры» [51]. В конце IV века до нашей эры вследствие усыхания степей и ряда других причин Скифия начинает клониться к закату [49, с. 23].

Рис. 4. Жуковское городище

В начале III века до нашей эры из донских степей на территорию Северного Причерноморья постепенно вселяются ираноязычные племена сарматов. В своё время местные краеведы ошибочно сообщали о существовании у интересующего нас села Раздольное Змиевского района трёх курганов [44, с. 11; 63]. На самом деле, речь идёт об одноимённом селе Первомайского района, где по сообщению Д. И. Багалея «были раскопаны А. М. Покровским три кургана, из которых один с каменной бабой, открыто погребение скифского периода с золотыми и бронзовыми вещами греческой работы» [25, с. 5; 28, с. 40]. Расположение этого археологического памятника чётко указано на Археологической карте Харьковской губернии, а также в работах Б. А. Шрамко [71, с. 239, 240] и В. В. Колоды [49, с. 22].

Таким образом археологическое прошлое окрестностей села Раздольное завершается скифским временем. Памятники прочих археологических культур, бытовавших на Слобожанщине, ещё ждут своих исследователей.

Основание современного села в Новое время

Муравский шлях, шедший по водоразделу днепровского и азовско-донецкого бассейна, был одним из древнейших. Данный шлях, получивший своё название, вероятно, от травы муравы, на всём своём протяжении проходит по водораздельной возвышенности в верховьях рек Волчая, Самара, Орель, Берестовая, Орчик, Коломак, Мерчик, Мерла, Ворскла, Сейм с западной стороны и возле верховий рек Берека, Уды, Мжа на востоке (рис. 5). По утверждению Д. С. Гречко это был очень удобный путь для передвижения торговых караванов, поскольку тут не встречаются глубокие реки, яры, болота и непролазные лесные массивы [39, с. 26]. Из боковых веток Муравского шляха известны были: Крымский или Чумацкий, отделявшийся от Муравского у Волчьих Вод, шедший вдоль левого берега Днепра над Великим Лугом, потом поворачивавший от Днепра в степь и доходивший до города Перекопа; Изюмский, сходявшийся с Муравским у верховий реки Орели, и Кальмиусский, сходявшийся с Муравским у Конских Вод [75, с. 89].

В соответствии с данными Википедии и учётной карточки села на портале Верховной Рады Украины село Раздольное Змиевского района Харьковской области было основано в 1689 году [10]. Его первыми жителями были переселенцы из Правобережного Поднепровья. Среди причин массового переселения украинцев на территорию Русского царства выделяют возврат польских землевладельцев и начало кровавых расправ, чинимых взявшими после Берестейской битвы реванш поляками [1, с. 317 и др.]. Немаловажную роль сыграло и подавление правительством Б. М. Хмельницкого крестьянско-казацких выступлений. Так, на Черниговщине польская оккупация и репрессии украинского правительства вызвали массовую панику среди населения и выселение всего Черниговского полка во главе с И. Дзиковским [76, с. 3, 5, 7-8]. Сразу же после Берестейской катастрофы Русское царство открыло свои границы для беженцев из Украины [40, с. 414].

Административно-территориальное устройство Слободской Украины было смешанным: российско-украинским. Подобно Украине, основной единицей территориального управления здесь был полк, делившийся на сотни. Но подчинялись эти полки напрямую белгородскому воеводе. Царское правительство шло на значительные уступки украинским иммигрантам: компетенция городских воевод на Слобожанщине несколько ограничивалась, в слободские полки запрещалось принимать и селить русских, со временем получил преимущество принцип украинского заимкового землевладения [35, с. 71, 79-88, 159 и др.]. Случавшиеся

конфликты, происходили на экономической почве и зачастую были провоцируемы действиями казацкой старшины, представители которой активно скупали землю русских служилых людей, а иногда забирали силой, превышая свои служебные полномочия [30, с. 95-109; 54, с. 215-217; 53, с. 19-20]. Социальная причина конфликтов с воеводами крылась в стремлении казацкой старшины не только сохранить, но и значительно увеличить свои права и привилегии [52, с. 644]. В случае продовольственной нужды казаки, верно служившие на реке Донце царю, получали помощь мукой, толокном, деньгами [77, с. 56-57].

Рис. 5. Муравский шлях (по Б. А. Шрамко)

Вплоть до конца XVIII века местность, в которой расположено нынешнее село Раздольное, была подвержена систематическому разорению. В 1693, 1694, 1697 и 1730 годах татары подвергали грабежам и набегам Тарановку и другие населённые пункты Змиевщины [19, с. 221]. В 1711, 1719 и 1721 годах татары вместе с запорожцами грабили окрестности сёл Борки и Гуляй-Поля [19, с. 226].

Согласно статистическому изданию Министерства внутренних дел Российской империи в 1864 году на месте современного села Раздольное располагались три хутора:

- Бузовский (при речке Бузовой) с двумя дворами и тринадцатью жителями,
- Берестовой или Шишкин (при речке Берестовой) с двумя дворами и двенадцатью жителями,
- Берестовой, он же Жуков или Шишкин (при речке Берестовой) с семью дворами и шестьюдесятью тремя жителями [21, с. 84].

Учитывая высокую степень опасности в описываемом регионе, а также отсутствие интересующего нас села Раздольное в справочнике «Харьковская губерния. Список населённых мест по сведениям 1864 года», вопрос о дате основания данного населённого пункта следует считать открытым. Вероятно, вследствие развития здесь помещичьих экономий Цибульников, Лощинских, Воскресенских вышеупомянутые хутора слились в одно село.

РАЗДОЛЬНОЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Лидер птицеводства

Неподалёку от станции Борки располагалось имение помещика Цибульника, которое было передано в дар адмиралу М. Ф. Лощинскому, отличившемуся при обороне Порт-Артура¹. После его смерти экономия была унаследована дочерью – Н. М. Лощинской [6].

В 1917 году на базе экономий помещиков Лощинских и Воскресенских была организована артель по совместной обработке земли «Вільний хлібороб». 11 апреля 1927 года на землях артели был создан Рассадник племенной птицы кооперативного предприятия Всеукраинского общества по сбыту и экспорту продукции птицеводства «Кооптах», в ведение которому передали 146 га земли и около 10 000 голов птицы. В октябре 1929 года названное хозяйство было реорганизовано в государственное предприятие – Птицеводческую промышленную ферму «Борки» Всеукраинского общества по сбыту и экспорту продукции птицеводства. С этого времени «Борки» становятся ведущим хозяйством по разведению и обеспечению племенной птицей хозяйств Украины. расширяется его производственная база. поголовье птицы возросло до 12 000 голов, крупного рогатого скота до 298 голов (из них коров – 132 головы), коней – 84 головы, земельная площадь составила 2 824 га [6].

¹ Михаил Фёдорович Лощинский (5 ноября 1849 – 11 января 1917) – российский вице-адмирал в отставке. 28 января 1904 года командирован в Порт-Артур, назначен заведующим морской и минной обороной – помощником по морской части коменданта крепости, с 14 марта младший флагман Тихоокеанской эскадры, с 24 августа заведующий морской и минной обороной Артура. Награждён золотой саблей с надписью «За храбрость» (21 июля 1904), орденом Святой Анны 1-й степени с мечами. В 1905–1906 годах по назначениям морского министра и Главного морского штаба являлся членом различных комиссий, с 1906 года исполнял должность главного инспектора минного дела, в 1908 году уволен от службы с производством в вице-адмиралы.

Первое основное стадо было сформировано из беспородной птицы. В 1932 году из цыплят, привезённых с Кавказа, создано стадо чистопородной племенной птицы [6].

В описываемый период на территории села Раздольное функционировал участок имени ХТЗ совхоза «Червоний Велетень». В 1932 году этот участок вместе с животноводческой фермой был передан в состав Птицеводческой промышленной фермы «Борки». В январе следующего года хозяйство было реорганизовано в совхоз «Борки» Украинского птицеводческого треста совхозов. На территории села Раздольное располагался его второй участок. Совхоз становится передовым хозяйством в сфере производства племенной продукции птицеводства. В 1937 году хозяйство передало колхозам Харьковской области 120 000 дворовых цыплят и 1 218 000 штук племенных яиц. С 1938 года совхоз начал продавать племпродукцию и за пределы Украины [6].

Решением Совнаркома СССР в мае 1938 года совхозу передано подсобное хозяйство «Мерефа» Харьковского отдела «Трансторгпрома». В июне того же года здесь создана ферма водоплавающей птицы [6].

Ведущая роль хозяйства «Борки» была признана на всеукраинском уровне. Ещё в 1930 году основан Всеукраинский научно-исследовательский институт птицеводства в Камянце-Подольском, реорганизованный позже в Украинскую научно-исследовательскую станцию птицеводства, которая в 1938 году переведена в село Борки [5]. В 1959 году станция птицеводства снова получила статус научно-исследовательского института [5], а одноимённый совхоз был реорганизован в опытное хозяйство «Борки» [6] с отделениями в Раздольном (Бузовом) и Касьяновке.

К середине III-ей пятилетки² совхоз «Борки» становится экономически мощным хозяйством, которое имело 28 тракторов, 4 комбайна, 7 молотилок, 6 грузовых и 1 легковой автомобиль. При хозяйстве была открыта средняя школа, клуб, медицинский пункт, установлено 100 радиоточек, построено 9 домов, столовая, универмаг, детские ясли на 50 детей. Введены в эксплуатацию инкубаторий на 128 000 яйцемест, 7 брудергаузов на 32 000 цыплят, 47 птичников на 45 000 голов, ветамбулатория, электростанция на 150 л. с., водонапорная станция, механические мастерские и гараж. Земельная площадь совхоза на 1 января 1940 года составляла 5 972 га [6].

Планомерное развитие хозяйства прервало нападение нацистской Германии. На основании распоряжения Наркома УССР №30/6 от 20 сентября 1941 года была проведена эвакуация совхоза в Поволжье (бывшая Немецкая АССР), в село Раскатово Саратовской области [6].

В сентябре 1943 года вернулась из эвакуации первая группа работников совхоза, начавшая восстановление хозяйства. В декабре того же года прибыла первая партия селекционной птицы и организация племенного птицеводческого хозяйства. В 1946 году из-за границы были завезены куры пород нью-гемпшир, родайланд, австралорп, плимутрок и др. 25 июня 1958 года завершено строительство широкогабаритного птичника на 6 000 голов курей [65, с. 3], где птичница В. Ф. Сидора в 1959 году получила 1 млн 5 тысяч 740 яиц, выполнив план на 127 %. В 1961 году в птичнике на 12 000 голов ею получено уже 2 млн 16 тысяч яиц [65, с. 19, 20, 23]. За эти достижения Вера Фёдоровна 25 декабря 1959 года была награждена званием Героя

² Пятилетка – экономический план развития экономики Советского Союза, разрабатывавшийся централизованно в общенациональном масштабе специально созданным государственным органом (Госплан СССР) под руководством КПСС. Третий пятилетний план развития был рассчитан на 1938–1942 годы, но был сорван началом войны 1941–1945 годов.

Социалистического Труда [67]. Славные традиции птицеводства поддерживали и развивали также А. Х. Зубченко (собирала в среднем по 157 яиц с утки-несушки), В. Т. Кислая, В. П. Лялюк (собиравшие по 114-115 яиц с каждой индейки) [65, с. 19, 20, 23]. Лучшей птичницей села Раздольное была К. Морозова (рис. 7).

Рис. 6. Лучшая птичница К. Морозова

Помимо птицеводства развивались и другие отрасли опытного хозяйства «Борки». Несмотря на относительный спад производства молока в конце 1970-х годов, надои в Раздольном, Борках и Касьяновке превышали средние по району показатели (рис. 7, 8). Так, на 2 января 1979 года надой молока на корову в среднем по району составлял 5,92 кг, по опытному хозяйству «Борки» – 8,5 кг [23].

С самого основания значительную долю в сельскохозяйственном производстве Раздольного составляло земледелие (рис. 9). Здесь выращивались озимые (рис. 10) и яровые хлеба, кукуруза (рис. 11). Солома использовалась для нужд животноводства (рис. 12). Поэтому особым почётом пользовались механизаторы хозяйства (рис. 13). Лучшим комбайнёром был Нарыкин (рис. 14). За особые заслуги в выращивании кукурузы Николай Ерофеевич Щербина (рис. 15) был награждён орденом Октябрьской Революции (рис. 16). Значительный вклад в развитие земледелия внесли бригадиры Павел Петрович Рыжов (рис. 17, 18) и Рафаил Карлович Кунин (рис. 19).

Хозяйство в 1939 году было участником ВДНХ УССР и ВДНХ СССР, неоднократно награждалось почётными грамотами и дипломами, медалями и премиями. В 1966 году

совхоз «Борки» был объектом показа достижений советского птицеводства для участников XIII Всемирного конгресса по птицеводству [6].

Рис. 7. 1974 год. Коллектив фермы «Весёлая» получил кубок Змиевского района «За высокие надои»

Рис. 8. Доярка второго отделения Опытного хозяйства «Борки» (ферма «Весёлая»)

Рис. 9. 1936–1937 год. Сеяние зерновых культур в бригаде «Касьяновка».

Рис. 10. 1974 год. Засев озимых в бригаде «Касьяновка»

Рис. 11. 1975 год. Работницы бригады «Касьяновка» после завершения уборки кукурузы. Среди них – бригадир П. П. Рыжов (слева) и глава профсоюзной организации В. М. Голюк (справа)

Рис. 12. 1975 год. Скирдование соломы в бригаде «Касьяновка»

Рис. 13. Механизаторы Опытного хозяйства «Борки»

Рис. 14. Лучший комбайнёр Нарыкин с помощником

Рис. 15. Механизатор отделения №2 Николай Ерофеевич Щербина

Рис. 16. После вручения правительственных наград: в центре – руководитель хозяйства В. Я. Тонкошуров, водитель П. Д. Сидора, механизаторы И. А. Рудой, И. М. Чуприна, Н. Е. Щербина

Рис. 17. 1976 год. Второе отделение совхоза «Борки» в Раздольном. Бригадир бригады «Касьяновка» Павел Петрович Рыжов во время объезда полей

Рис. 18. Бригадир Павел Петрович Рыжов

Рис. 19. Бригадир Рафаил Карлович Кунин

Основная часть инфраструктуры и производственных сооружений села Раздольное были построены в период 60–70-х годов XX века отделом капитального строительства опытного хозяйства «Борки» при помощи подрядчиков. Начальником отдела в этот период работала Галина Евтифеевна Тюхтева (рис. 20). В этот период были возведены гусятник, коровник, зерноток [18].

В период 1969–1971 годов руководителем отделения опытного хозяйства «Борки» Украинского научно-исследовательского института птицеводства работал

Виталий Иосифович Казмирук (1941–2001). Параллельно учился в аспирантуре при Харьковском институте птицеводства. Дальнейшая же судьба Виталия Иосифовича (рис. 21) была тесно связана с партийной, административной и депутатской деятельностью [58].

Рис. 20. Галина Евтифеевна Тюхтева (в 60–70-х годах XX века начальник отдела капитального строительства ОХ «Борки»)

Рис. 21. Виталий Иосифович Казмирук – директор Опытного хозяйства «Борки»

Сельскохозяйственные будни жителей села Раздольное перемежались с активным отдыхом: футбольными матчами (рис. 22), праздниками начала страды (рис. 23) и обжинок (рис. 24).

Табл. 1.

Основные показатели роста производства в Опытном хозяйстве «Борки»

Показатели	1937 год	1992 год
Основное стадо курей (голов)	36 400	131 300
Крупного рогатого скота (голов)	720	1 703
в т ч.		
коров	350	510
Производство яиц куриных (штук)	3 808 105	18 978 000
Надои молока (ц)	9 460	19 384
Несучесть курей (штук)	160	171
Удой на корову (л)	3 139	3 800
Урожайность зерновых (ц/га)	18,6	29,3

Общий упадок экономики в конце XX – начале XXI веков стал причиной медленного, но неуклонного падения производственных показателей опытного хозяйства «Борки». В селе Раздольном пришли в запустение и разрушились

хозяйственные строения, возведённые в советское время [18]. Единственной прибыльной отраслью оставалось птицеводство.

Рис. 22. Виталий Иосифович Казмирук во время футбольного матча

Рис. 23. Праздник «Страда-91»

Рис. 24. 1978 год. Праздник обжинок

Новые перспективы

В апреле 1987 года Опытное хозяйство «Борки» стало Опытным хозяйством научно-производственного объединения «Кросс» [6]. В 1992 году на базе этого отделения в Раздольном образовано самостоятельное Государственное племенное птицеводческое хозяйство «Раздольное». Специализацией его было разведение и реализация гусей: большой белой популяции, большой серой породы, рейнской породы [5]. Здесь же производились зерно, мясо, свекла, подсолнечник. Директором предприятия был Усиченко Андрей Владимирович [11].

В 2006 году на общем собрании потенциальные пайщики «Раздольного» избрали инвестора – Фермерское хозяйство «Альянс», которое взяло на себя обязательство провести имущественную и земельную приватизацию за свой счёт [16]. Процедуру приватизации осуществил адвокат по хозяйственным делам Владимир Ильич Титов (рис. 25) [16], кавалер нескольких орденов и медалей, участник боевых действий в Афганистане [2].

Рис. 25. Владимир Ильич Титов

8 января 2008 года был завершён первый этап реформирования предприятия. В помещении конторы Государственного племенного птицеводческого хозяйства «Раздольное» 112 человек в торжественной обстановке получили от представителя районного кадастрового центра государственные акты на право собственности на землю. Всего было приватизировано 2 800 га пашни, а также около 300 га сенокосов и пастбищ. При этом из числа получивших землю было: 46 – работающих и 66 пенсионеров [16].

Спустя два дня после получения Актов на землю, 10 января, на общем собрании 103 пайщика подписали договор с Фермерским хозяйством «Альянс» об аренде их земли сроком на 10 лет [16]. Выбор данного хозяйства был не случайным. К 2008 году ФХ «Альянс» уже имело устойчивые позиции в агропромышленном комплексе Змиевского района. В 2016 году «Альянс» был приобрёл земледельческую, посевную, зерноуборочную технику лучших мировых образцов, а также машины и оборудование для очистки, сушки и хранения зерна [15]. Кроме того, особое внимание в этом хозяйстве уделяют средствам защиты растений [13].

В 2008 году Государственное племенное птицеводческое хозяйство «Раздольное» было реорганизовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Раздольное». Согласно решению общего собрания, свободную часть акций новообразованное предприятие выкупило. Для селекционно-племенной работы необходимую землю ОАО «Раздольное» арендовало у районной государственной администрации – 382 га земель запаса, расположенных на территории Тарановского сельского совета (за пределами населённого пункта). С Граковским комбикормовым заводом был заключён договор на изготовление высококачественных кормов из зерна собственного производства. В

соответствии с приватизационным договором, предприятие на протяжении 5 лет (2008–2012 гг.) не имело права изменять направление своей деятельности [16].

Рис. 26. 2017 год. Детская площадка в селе Раздольное

В 2013 году по результатам выставки и оценки экспертной комиссии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины из 27 регионов, представлявших свои экспозиции, 8 областей Украины получили золотые медали в различных номинациях. Харьковская область была награждена Золотой медалью за весомый вклад в развитие аграрного сектора в номинации «За лучшее освещение регионального развития и выставочную экспозицию среди областей Украины». Это единственная золотая медаль в этой номинации. Традиционно, область была отмечена за высокий уровень селекционно-племенной работы в животноводстве. В частности, дипломы получили ГП опытное хозяйство «Борки» института животноводства и государственное птицеводческое племенное предприятие «Раздольное» [22].

18 мая 2017 года прошло заседание конкурсного комитета областного конкурса «Разом в майбутнє». Среди многих проектов Тарановский сельсовет (глава – Ю. В. Юрченко) подал заявку на обустройство в селе Раздольном игровой и спортивной площадок. Общая стоимость проекта составила 199 735 гривен, из них 99 867 гривен – деньги областного бюджета, 29 960 гривен – местного, 9 987 гривен – инициативной

групи. Крім цього, свою лепту в розмірі 59 921 гривни намеревался внести депутат Харківського обласного ради В. І. Юрков [12].

Цей проект був реалізований 8 листопада 2017 року. На торжественному відкритті площадок (рис. 26) присутствовали місцеві жителі, голова Зміївського районного ради Т. В. Тимофеева, представителі ініціативної групи, депутат Харківського обласного ради В. І. Юрков, який вручив голові сільради Ю. В. Юрченко і голові ініціативної групи Г. Воробьєвой сертифікат конкурсу «Разом в майбутнє» [9].

Таким чином, приход в село крепкого в економічному відношенні інвестора поклали початок новому етапу в розвитку Роздольного.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Акты Московского государства / Под ред. Н. А. Попова. – СПб., 1894. – Т. II : Разрядный приказ. Московский стол. 1635–1659.
2. Вісті Зміївщини. – 2017. – 14 березня. – С. 3.
3. Віталій Власов: «Аграрій не має права зупинятися, попри будь-які успіхи чи невдачі» / Бесіду вела Т. Бабич // Вісті Зміївщини. – 2016. – 18 листопада. – С. 2.
4. Государственная опытная станция птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины // Украина сегодня. Каталог ведущих предприятий Украины. – URL: <http://www.rada.com.ua/rus/catalog/9151/> (дата обращения 22.04.2018).
5. Государственная опытная станция птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины. – URL: <http://avianua.com/> (дата обращения 22.04.2018).
6. Исторична довідка // Музей Ради ветеранів села Борки.
7. Казмірук Віталій Йосипович // Верховна Рада України. Офіційний сайт. – URL: <http://static.rada.gov.ua/zakon/new/DEPUTAT1/383.htm> (дата звернення 02.05.2018).
8. Кандиба Ю. І. Звіт комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції у Зміївський район Харківської області 2011 року / Ю. І. Кандиба. – Х., 2012. // Кафедра соціально-економічної географії та регіоназнавства геолого-географічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
9. Логвіна Т. Дарма, що надворі холодно, в Роздольному – свято! / Т. Логвіна // Вісті Зміївщини. – 2017. – 14 листопада. – С. 1.
10. Облікова картка «Селище Роздольне, Харківська область, Зміївський район» // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rdat1=09.06.2009&rf7571=33121> (дата звернення 08.11.2018).
11. Опытное хозяйство «Раздольное» // Украина сегодня. Каталог ведущих предприятий Украины. – URL: <http://www.rada.com.ua/rus/catalog/4366/> (дата обращения 22.04.2018).
12. Остренок В. 19 міні-проектів від Зміївського району – переможці обласного конкурсу «Разом у майбутнє» / В. Остренок, Т. Логвіна // Вісті Зміївщини. – 2017. – 26 травня.
13. Остренок В. Аграрний сектор району: підсумки виконання виробничої програми за перше півріччя / В. Остренок // Вісті Зміївщини. – 2017. – 1 серпня. – С. 3.
14. Остренок В. До старту жнив – лічені дні / В. Остренок // Вісті Зміївщини. – 2017. – 4 липня. – С. 1.
15. Остренок В. План – понад 46 тисяч тонн збіжжя / В. Остренок // Вісті Зміївщини. – 2016. – 12 липня. – С. 1.
16. Перший відрізок на шляху реформування «Роздольного» пройдено // Вісті Зміївщини. – 2008. – 18 січня.
17. Ревенко В. На мільйон більше / В. Ревенко // Будівник комунізму. – 1977. – 10 березня.
18. Устное сообщение Р. С. Павловой.
19. Филарет (Гумилевский Д. Г.) Историко-статистическое описание Харьковской епархии / Филарет (Д. Г. Гумилевский). – Х., 1857. – Отделение IV. Чугуевские округа военного поселения; уезды Змиевской и Волчанский.
20. Харківська область. Географічний атлас. – К., 2003.
21. Харьковская губерния. Список населённых мест по сведениям 1864 года. – СПб., 1869.
22. Харьковская область получила Золотую медаль на 25 Международной агропромышленной выставке АГРО-2013 // Департамент агропромышленного развития Харьковской областной государственной администрации. – URL: <http://agrodep.kh.gov.ua/ru/novosti-ru/harkovskaya->

- oblast-poluchila-zolotuyu-medal-na-25-mezhdunarodnoy-agropromyishlennoy-vyistavke-agro-2013 (дата обращения 08.05.2018).
23. Кто як дбає про надії? // Будівник комунізму. – 1979. – 4 січня. – С. 1.
24. Алексеенко М. И. Растительность Харьковской области / М. И. Алексеенко // Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – 1971. – Вып. VIII. Харьковская область: природа и хозяйство.
25. Альбом выставки XII Археологического съезда в г. Харькове / Под ред. Е. К. Редина. – М., 1903.
26. Афанасьева Т. В. Почвы СССР / Т. В. Афанасьева, В. И. Василенко, Т. В. Терёшина, Б. В. Шеремет. – М., 1979.
27. Бабенко Л. И. Захоронения с доспехом у северскодонецких племён в скифское время / Л. И. Бабенко // Харьковский археологический сборник. – Х., 2009. – Вып. 4.
28. Багaley Д. И. Объяснительный текст к Археологической карте Харьковской губернии / Д. И. Багaley // Двенадцатый Археологический съезд в Харькове в 1902 г. – М., 1905. – С.
29. Багaley Д. И. Двенадцатый Археологический съезд в Харькове в 1902 г. / Д. И. Багaley. – М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1905.
30. Багaley Д. И. Материалы для истории г. Харькова в XVII в. / Д. И. Багaley. – Х., 1905.
31. Бандуровский А. В. Курганы скифского времени (северскодонецкий вариант) / А. В. Бандуровский, Ю. В. Буйнов. – К., 2000. – С. 119-123.
32. Берестовая (приток Орели) // Википедия. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Берестовая_\(приток_Орели\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Берестовая_(приток_Орели)) (дата обращения 25.04.2018).
33. Боплан де, Г. Л. Опис України кількох провінцій королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн / Г. Л. де Боплан. – К., 1990.
34. Бурлацкий Ф. М. О строительстве развитого социалистического общества / Ф. М. Бурлацкий // Правда. – 1966. – Декабрь.
35. Важинский В. М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII в. (на материалах южных губерний России) / В. М. Важинский. – Воронеж, 1974.
36. Виленкин В. Л. Основные черты рельефа Харьковской области / В. Л. Виленкин, М. А. Демченко // Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Х., 1971. – Вып. VIII: Харьковская область. Природа и хозяйство. – С. 19.
37. Граков Б. Н. Скифы / Б. Н. Граков. – М., 1971.
38. Гречко Д. С. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці / Д. С. Гречко, Г. Є. Свистун // Археологія. – 2006. – № 4.
39. Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці / Д. С. Гречко. – К., 2010.
40. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський; Під ред. П. С. Соханя. – К., 1996. – Т. IX : Роки 1650–1654.
41. Дегодюк Е. Г. Лиман. Село Зміївського району Харківської області / Е. Г. Дегодюк. – К., 2009.
42. Етнічна та етнокультурна історія України: У 3 т. / В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, В. М. Зубар та ін. – К., 2005. – Т. 1.
43. Зміївський край за часів сталінізму (1921–1953 рр.): Збірка дослідницьких робіт / Ю. О. Солдатенко, А. С. Богацька, В. В. Майстро, Є. В. Полях; упоряд. та наук. ред. Ю. О. Коловрат-Бутенко. – Х., 2016.
44. История городов и сёл. Украинской ССР / Под ред. П. Т. Тронько. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К., 1976. – Т. 21: Харьковская область.
45. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1982. – Т. 1.
46. Історія міст і сіл УРСР: В 26 т. / За ред. П. Т. Тронька. – К., 1967. – Т. 21. Харківська область.
47. Коловрат Ю. А. Змиєво городище: Краткий краеведческий очерк / Ю. А. Коловрат. – Изд. 3-е, исп. и доп. – Змиев, 2009.
48. Колода В. В. Створення оборонних споруд Мохначанського городища та динаміка заселення його округи / В. В. Колода // Археологія. – 2007. – №2.
49. Колода В. В. Территория Первомайского района в древности / В. В. Колода // Харьковский историко-археологический сборник. – Х., – 2013. – №13. – С. 4–45.
50. Краснов А. Н. Рельеф, растительность и почвы Харьковской губернии: Доклады Харьковскому Обществу Сельского Хозяйства / А. Н. Краснов. – Х., 1893.

51. Крыганов А. В. Археологические разведки на Харьковщине в 1995–1996 годах / А. В. Крыганов // Восточноевропейский археологический журнал. – 2001. – Вып. 5. – URL: <http://archaeology.kiev.ua/journal/050901/kryganov.htm> (дата обращения 25.04.2018).
52. Маслійчук В. Д. Генеза та еволюція слобідського козацтва / В. Л. Маслійчук // Історія українського козацтва : Нариси у 2 томах / Відп. ред. В. А. Смолій. – К., 2006. – Т. 1. – С. 644.
53. Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур : Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. / В. Л. Маслійчук. – Х., 2007.
54. Миллер Д. П. Архивы Харьковской губернии / Д. П. Миллер // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1902. – Т. 16.
55. Міхеєв В. К. Археологія залізного віку Східної Європи / В. К. Міхеєв, Б. А. Шрамко. – Х., 2000.
56. Моруженко А. А. Историко-культурная общность лесостепных племён междуречья Днестра и Дона в скифское время / А. А. Моруженко // Советская археология. – 1989. – № 4.
57. Олейник Д. С. Современное состояние хищных птиц бассейна реки Берестовая / Д. С. Олейник // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2012. – Вып. 15.
58. Пасека Т. Щоб пам'ятали / Т. Пасека // Вісті Балаклійщини. – URL: http://vistibal.ucoz.ua/blog/shhob_pam_39_jatali/2016-03-01-5663 (дата звернення 02.05.2018).
59. Пеляшенко К. Ю. Ліпний посуд населення сіверськодонецького лісостепу скіфської доби / К. Ю. Пеляшенко, Д. С. Гречко // Археологія. – 2007. – № 4.
60. Полное географическое описание нашего Отечества / Под общ. рук. П. П. Семёнова. – СПб., 1903. – Т. VII. Малороссия.
61. Попов А. А. Широкогабаритный механизированный птичник / А. А. Попов, Е. С. Кегелес. – Х., 1960.
62. Природа // Українська Радянська Енциклопедія : У 17 т. – К., 1965. – Т. 17. Українська Радянська Соціалістична Республіка.
63. Саяний М. Зміївщина – ера використання заліза / М. Саяний, О. Рябченко // Зміївський кур'єр. – 1995. – Січень, № 2(40).
64. Северско-Донецкий природный комплекс / Под ред. Ю. Н. Прокудина. – Х., 1980.
65. Сидора В. Ф. 2 000 000 яєць за рік / В. Ф. Сидора. – Х., 1960.
66. Скирда В. В. Из глубины веков: К истории города Харькова / В. В. Скирда, Б. П. Зайцев, А. Ф. Парамонов. – Х., 2004.
67. Список Героев Социалистического Труда // Академик. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/guwiki/1869832> (дата обращения 06.05.2018).
68. Тереножкин А. И. Мелитопольский курган / А. И. Тереножкин, Б. Н. Мозолевский. – К., 1988.
69. Хубова Д. Н. Чёрные доски : Tabula rasa. Голод 1932–1933 годов в устных свидетельствах / Д. Н. Хубова // Голод 1932–1933 годов: Сборник статей / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. – М.: РГГУ, 1995.
70. Шрамко Б. А. Археология раннего железного века Восточной Европы / Б. А. Шрамко. – Х., 1983.
71. Шрамко Б. А. Древности Северского Донца / Б. А. Шрамко. – Х., 1962.
72. Шрамко Б. А. Некоторые итоги раскопок Бельского городища и гелено-будинская проблема / Б. А. Шрамко // Советская археология. – 1975. – № 1.
73. Шрамко Б. А. Справочник по археологии Украины: Харьковская область / Б. А. Шрамко, В. К. Михеев, Л. П. Грубник-Буйнова. – К., 1977.
74. Шрамко Б. А. Хозяйство лесостепных племён Восточной Европы в скифскую эпоху: Автореф. дис...д-ра ист. н. / Б. А. Шрамко. – К., 1965.
75. Эварницкий Д. И. История Запорожских казаков / Э. И. Эварницкий. – СПб., 1892. – Т. 1.
76. Юркевич В. Д. Українська еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького / В. Д. Юркевич. – К., 1932.
77. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Д. І. Яворницький; пер. з рос. І. І. Сварника. – Львів, 1991. – Т. 2. – С. 56-57.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1. Яндекс карты.
- Рис. 2. Река Берестовая // Харьковський спіннінг. – URL: <http://spinning.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=16938> (дата обращения 23.04.2018).
- Рис. 3. Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці / Д. С. Гречко. – К., 2010. – С. 148.

- Рис. 4. Крыганов А. В. Археологические разведки на Харьковщине в 1995-1996 годах / А. В. Крыганов // Восточноевропейский археологический журнал. – 2001. – Вып. 5. – URL: <http://archaeology.kiev.ua/journal/050901/kryganov.htm> (дата обращения 25.04.2018)
- Рис. 5. Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / Б. А. Шрамко. – К., 1987. – С. 21.
- Рис. 6-20 © Совет ветеранов села Борки.
- Рис. 21. © Фото Ю. А. Коловрата-Бутенко, 28 апреля 2018 года.
- Рис. 22. Казмірук Віталій Йосипович // Верховна Рада України. Офіційний сайт. – URL: <http://static.rada.gov.ua/zakon/new/DEPUTAT1/383.htm> (дата звернення 02.05.2018).
- Рис. 23. © Совет ветеранов села Борки.
- Рис. 24. © Совет ветеранов села Борки.
- Рис. 25. © Совет ветеранов села Борки.
- Рис. 26. Вісті Зміївщини. – 2017. – 14 березня. – С. 3.
- Рис. 27. Страница В. И. Юркова в Фейсбуке.

© Ю. А. Коловрат-Бутенко, 2020

Читайте статью [на сайте журнала](#)